

TAFSIR ILMU

“KAJIAN TAFSIR QS. AN-NAHL AYAT 3-5”

Oleh:

Masyhuri Rifai¹, Muhammad Fadli²

¹ Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

² Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : kang_masyhuri@yahoo.co.id

Received 23 October; Accepted 29 November 2019

Available online 22 december 2019

ABSTRACT

This paper is entitled "Tafsir QS. an-Nahl verses 3-5"., discusses the main problem, namely how to explain the verse, both from the meaning and understanding of the verse based on the study of al-quran interpretation. In exploring these verses in the al-quran, the author uses a linguistic approach and philosophy. In interpreting the author uses the tahlili method. This means that the author will describe and analyze the verse by explaining all the aspects contained in the verse. The result turns out that the Koran is a book that does not contradict scientific theory, this is evidenced by the process of creating living things, in this case humans and animals, both of which originate from a substance called nutfah, but after going through several processes a creature is born. different sources of the same substance.

Keyword: Qur'an, Surah An-Nahl Verses 3-5, Created Man, Mani, Cattle

A. Lafaz dan Terjemahan ayat QS. An-Nahl: 3-5

Terjemahnya : (3) Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. (4) Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. (5) dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

B. Syarah Kosa Kata

• خَلَقَ

Kata خَلَقَ diartikan sebagai: menumbuhkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya (menciptakan).¹ Lafadh خَلَقَ biasa digunakan hanya untuk Allah, lafadh ini sama artinya dengan lafadh الخَالِقُ dan الخَلْقُ dapat ditemukan dalam al-Qur'an dalam term yang berbeda-beda.²

Biasanya lafaz ini digunakan untuk membuat sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Hal ini ditemukan dalam وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَظْفَارِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا (dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung (yang sebenarnya) .Kadang digunakan dalam membuat sesuatu dari sebuah sumber. Seperti dalam ayat وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap).

• السَّمَاوَاتِ

Dalam mu'jam kata ini berasal dari tiga huruf hijaiyah yaitu

(سمو) السين والميم والواو أصلٌ يدلُّ على العُلُوِّ

Yang berarti menunjukkan kepada sesuatu yang tinggi.³

yaitu melimpahkan air yang banyak sehingga menjadi berkurang.

¹ Muhammad bin Mukrim bin Manshur al-Afriqy (Ibn Manshur), *Lisan al-Arab*, juz 10 h. 85

² Ibn Manshur, *Lisan al-'Arab ibid.*, juz 10, h. 85 dan Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqry al-Fayumy, *al-Misbah al-Munir fi Ghorib al-Syarih al-Kabir li al-Rafi'i*. Juz 1, h.180

³ Abu Husain Ahmad bin Faris Ibn Zakariyah (ibn Faris), *Maqayis al-Lughah*, Cet.II (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1971), juz II ,h.172

والعرب تُسمِّي السَّحابِ سماءً، والمطرَ سماءً فإذا أريدَ به المطرُ جُمعَ على سُمِّيَّ

yaitu menurut orang Arab bahwa Awan itu dinamakan *sama'*, hujan juga *sama'*, maksudnya adalah hal yang disamai yaitu antara hujan dan Awan.⁴

والسَّمَاءُ: سَقْفُ الْبَيْتِ. وَكُلُّ عَالٍ مَطَلٍ سَمَاءٌ. يَتَّخِذُهَا الْعَرَبُ اسْمًا لِلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ يَتَّخِذُهَا اسْمًا لِلْمَطَرِ وَالسَّمَاءُ اسْمٌ لِلْمَطَرِ وَالسَّمَاءُ اسْمٌ لِلْمَطَرِ وَالسَّمَاءُ اسْمٌ لِلْمَطَرِ وَالسَّمَاءُ اسْمٌ لِلْمَطَرِ. ⁵

• الأَرْضُ

Dalam bahasa Arab, term الأرض merupakan bentuk tunggal yang berarti bumi, jamaknya أرضون atau أراضي. Menurut Ibn Zakariyah, term الأرض memiliki tiga makna dasar. Yakni;

- (1) الزَكَمَةُ berarti releks;
- (2) الرَعْدَةُ berarti gemetar; dan
- (3) الْعَالَةُ berarti tinggi.⁶

• الْإِنْسَانُ

Kata ini berasal dari kata (النون والسين والياء) نسي yang berarti melalaikan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu.⁷ Dan juga bisa berasal dari kata انس-انسا yang berarti jinak. Dan bisa juga berarti اناس yaitu bentuk jama' dari kata إنسان yang berarti manusia itu sendiri.⁸

• نُطْفَةٌ

Kata nutfah dalam *maqays al-Lughah* dimaknai :

(نطف) النون والطاء والفاء أصلان* أحدهما جنسٌ من الحلي، والآخر نُذْوَةٌ وبَلَلٌ، ثم يستعار ويُتوسَّعُ فيه

Yaitu *nun*, *tha'* dan *fa* mempunyai dua dasar, salah satunya yaitu sesuatu yang enak dan yang kedua yaitu tempat pertemuan atau perkumpulan dan kebasahan, lantas disalurkan kemudian tersebar di dalam tempat bersangkutan.⁹

فالأوَّلُ: النَّطْفُ. يُقَالُ هُوَ اللَّوْلُو، الْوَاحِدَةُ نَطْفَةٌ. وَيُقَالُ: بَلَ النَّطْفُ: الْقِرْطَةُ

Ada juga mengatakan bahwa *nutfah* itu adalah mutiara. Atau bisa juga sebagai anting-anting. Dalam hal ini perhiasan yang indikasinya cenderung kepada kesengan.¹⁰

والأصل الآخر النُّطْفَةُ: الْمَاءُ الصَّافِي. وَلَيْلَةٌ نَطُوفٌ: مَطَرَتْ حَتَّى الصَّبَاحِ. وَالنُّطَافُ: الْعَرَقُ. ثُمَّ يَسْتَعَارُ هَذَا فَيُقَالُ النَّطْفُ: النَّطَاطُخُ. وَيُقَالُ نَطْفٌ، أَيْ مَعِيبٌ. وَنَطْفُ الشَّيْءِ: فَسَدٌ.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

⁶ Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah. Op.cit.* , juz 2, h.172

⁷ Ibn Manshur, *op.cit.*, juz 5, h. 337.

⁸ Ahmad Warson Munawwir (munawwir), *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 1984), h. 20.,

⁹ Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah, op.cit.*, juz 5, h. 440.

¹⁰ *Ibid.*, h. 353

Term ini juga diartikan dengan air yang jernih, dan keadaan pada malam hari hujan sampai pagi. Term ini juga berarti Basah, berlumuran, aib.¹¹

Dan kata *nutfah* juga bisa bermakna الشَّجَّةُ yaitu luka yang membelah daging¹²

- خصيم

Kata ini berasal dari kata خصم atau الخصومة mempunyai makna yang serupa dengan الجدل yaitu “perdebatan atau membantah”.¹³

- وَالْأَنْعَامِ

merupakan bentuk jamak dari kata النعم berbagai macam bentuk binatang dalam hal ini yang serupa dengan unta.¹⁴

- الدَّفءِ

yaitu السخانة “keadaan panas” dalam hal ini ketika cuaca panas atau dingin dan kita bisa manfaatkannya.¹⁵ dalam kamus al munawwir kata ini bisa berarti melimpahkan, mengumpulkan, menghangatkan.¹⁶

C. Kandungan Ayat

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa Tuhan hanya sendirian menciptakan manusia, langit dan bumi, tidak dibantu oleh yang lain, dan tidaklah benar pemberian/penciptaan sesuatu selain Allah semata.¹⁷ آية تنبيه على قدرة الله تعالى بالحق yaitu sebagai peringatan kepada manusia bahwa ini adalah Qudrat Allah yang harus dibenarkan.¹⁸

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas tentang makna خلق di mana kata ini bermakna mengadakan sesuatu yang belum ada sebelumnya, baik dari materi, benda atau unsur yang berkaitan dengannya, dalam hal ini Allah menciptakan langit dan bumi sesuai dengan ayat di atas melambangkan bahwa bumi ini hanya diciptakan oleh Allah semata karena Dia-lah yang pantas mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada.

Beda dengan kata صنع yaitu mengadakan tapi diambil dari materi yang sudah ada, maknanya sangat beda jika ayat menggunakan kata خلق dan صنع. Dan terkadang juga kata خلق dalam artian akhlak atau sifat seseorang, akan tetapi makna yang cocok sesuai dengan redaksi

¹¹ *Ibid.*,

¹² Ibn Manshur, *op.cit.*, juz 9, h. 334.

¹³ *ibid*, juz 12, h. 180.

¹⁴ Muhammad bin ali bin Muhammad bin Abdul Al-Lahillah al-Syauqaniy al-Yamaniy (Al-Syauqaniy), *Fath al-Qadir*, (T.Tp; Mauqi' al-Tafasir, T.Th), jilid 4, h. 201.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Munawwir, *op.cit.*, h. 408-409

¹⁷ Lihat Muhammad jarir bin Yazid bin katsir bin Galib al-Amily, Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayan fi ta'wi al-Qur'an*, cet. I (mauqi' Majma' al-Mulk : Mu'assasah al-Risalah, 1420 H/2000 M), juz 17, h. 166.

¹⁸ ibn 'Athiyah al-Muharraiy, Abu Muhammad Abd al-Haq bin Ghalib bin Abd al-Rahman bin Tamam (ibn Athiyyah). *Muharrar al-Wajiz*, jilid 4 . (T.tp : Mauqi' al-Tafsir, T.T.h,) h. 149

kalimat yang ada pada ayat bukanlah makna akhlak tapi ”menciptakan”. Dalam bahasa Arab, jika kata memiliki bentuk yang sama meskipun harakat berbeda tapi sebenarnya dua kata tersebut memiliki makna yang berkaitan.

Menurut hemat penulis, kata “Akhlak” dan “penciptaan” sebenarnya dua kata yang sangat berkaitan, di mana kata “menciptakan” adalah pekerjaan yang hanya miliki Allah semata dalam hal ini itulah akhlak Allah.

Terkait dengan pengertian kosa kata di atas, khususnya kata أرض Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ditemukan beberapa batasan umum tentang bumi. Yang pertama adalah tanah. Dikatakan demikian, karena unsur dominan yang nampak di bumi adalah tanah. Yang kedua adalah dunia. Dikatakan demikian, karena bumi mengambil posisi di dunia ini. Yang ketiga adalah bola. Dikatakan demikian, karena bentuk bumi adalah bundar.¹⁹

Menurut Ilmu Pengetahuan Alam, yang dimaksud dengan bumi adalah salah satu tata surya atau planet yang berputar pada sumbunya secara sistematis.²⁰ Terjadinya siang dan malam di bumi, dikarenakan adanya matahari yang membawa cahaya mengelilinginya. Jika bumi berhadapan dengan matahari tanpa di antarai planet lain maka terjadilah siang, demikian pula sebaliknya.

Menurut Ilmu Pengetahuan Alam, bumi ini berasal dari pecahan matahari bersama planet-planet lain. Bulan pecahan dari bumi atau pecahan dari matahari, matahari sama dengan bumi. Pertumbuhan bumi mengalami masa yang panjang. Mulai dari bola api yang panas (pecahan matahari), kemudian kulitnya menjadi dingin sedang yang di dalamnya masih panas. Maka timbullah letupan-letupan yang menyebabkan terjadinya gunung, bukit, dan lurah. Dengan turunnya hujan terjadilah lautan, danau, sungai dan tumbuh pula lah berbagai macam tanaman-tanaman serta lahir berbagai makhluk hidup. Sesudah itu, barulah bumi ini di diami manusia, sehingga manusia itu berkembang biak di bumi ini sampai sekarang.

Adapun penciptaan bumi menurut teori Ilmu Filsafat, oleh al-Farabi mengatakan bahwa bumi ini tercipta melalui teori emansi dalam arti bahwa wujud Tuhan melimpakan wujud alam semesta. Emanasi itu terjadi melalui tafakkur. Tuhan berpikir tentang zat-Nya yang merupakan prinsip dari peraturan dan kebaikan dalam alam. Dengan kata lain berpikirknya Allah swt. tentang zat-Nya adalah sebab dari adanya alam ini dalam arti bahwa yang memberi wujud kekal dari segala yang ada.

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 165.

²⁰ Muhammad Ramli, *Ilmu Alamiah Dasar “Diktat”* (Ujung Pandang: Fakultas Ushuluddin, 1993), h. 6.

Tahap berikutnya, berpikirnya Allah swt. tentang zat-Nya yang Esa melimpahlah yang terbilang pertama, yaitu akal pertama. Dengan demikian Tuhan yang dalam dirinya tak terdapat arti banyak, secara langsung hanya menciptakan yang satu. Dalam zat Tuhan, kata Al-Farabi tidak terdapat arti banyak, arti banyak terdapat sesudah ruh-Nya. Arti banyak mulai terdapat pada akal pertama, kalau Allah swt meruapkan wujud pertama, akal pertama wujud kedua. Sebagai wujud kedua, tidak lagi mempunyai satu obyek tafakkur. Tetapi dalam tafakkur-Nya terdapat dua obyek dan ini sudah mengandung arti banyak. Maksudnya, akal pertama berpikir yang merupakan kudrah tentang Allah swt. mewujudkan akal kedua, dan berpikir tentang diri-Nya, mewujudkan langit pertama. Akal kedua juga berpikir tentang Tuhan dan mewujudkan langit pertama. Akal kedua juga berpikir tentang Tuhan dan mewujudkan akal ketiga dan berpikir tentang diri-Nya mewujudkan alam bintang. Akal ketiga sampai dengan akal kesepuluh juga berpikir tentang Allah swt dan tentang diri masing-masing. Berpikir tentang Tuhan menghasilkan akal-akal dan berpikir tentang diri menghasilkan planet-planet. Demikianlah akal ketia mewujudkan akal keempat dan saturnus, akal keempat mewujudkan akal keenam dan Mars, akal keenam mewujudkan akal ketujuh dan matahari, akal ketujuh menghasilkan kedelapan dan Venus, akal kedelapan mewujudkan akal kesembilan dan Mercurius, dan akal kesembilan mewujudkan akal kesepuluh dan bulan. Tetapi, berpikirnya akal kesepuluh tidak menghasilkan akal yang diwujudkan hanya bumi.²¹

Dari keterangan di atas, jelaslah bumi ini tercipta melalui proses yang sangat panjang. Itulah latar belakang terciptanya bumi menurut teori Ilmu Alam dan teori Ilmu Filsafat. Teori ini, identik dengan teori yang dikemukakan oleh Alquran dan kajiannya akan diuraikan secara spesifik pada pembahasan mendatang.

Batasan al-ardh dalam konteks kekinian telah berkembang maknanya. Sebagai akibat dari itu, maka term al-ardh dalam Alquran dewasa ini diidentikkan dengan tiga konsep. Yakni; dunia, tanah dan tempat tinggal manusia.²²

Selanjutnya, kata langit dan bumi/dunia sebagaimana yang telah dijelaskan di atas pada syarah kosa kata ayat. Ada yang mengartikan langit itu adalah sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang di atas berartikan bahwa segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hal bagian

²¹ Uraian al-Farabiy yang dikutip oleh Harun Nasution, *Filsafat Mistisisme*, Cet.II (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 32.

²² Ali Audah, *Konkordansi Qur'an; Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Al-Quran*, Cet.I (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 11.

atas di langit seperti bulan, bintang, matahari, galaksi-galaksi yang ada dan lain-lain adalah ciptaan Allah.

Begitu pula secara kasat mata, seakan-akan langit ini berbentuk bagaikan qubah yang membentuk lonjong padahal sebenarnya itu adalah batas kemampuan mata. Hal tentang langit ini penuh dengan misteri seakan-akan sesuatu yang abstrak dalam hal ini sesuatu yang gaib. Dan bias saja dipahami dalam ayat ini adalah Allah juga lah yang menciptakan sesuatu yang gaib itu yangf diambil dari perumpamaan langit tersebut.

Lain halnya dengan kata dunia, di mana manusia pada umumnya menginjakkan kaki di atasnya, dan secara dsahirnya dapat dilihat dengan jelas oleh mata, dalam hal ini Allah juga yang menciptakan segala hal yang tampak atau yang dsahir dipahami dari kata tanah/dunia ini.

Dalam penjelasan tentang arti kosa kata dalam ayat ke 4, kata manusia memiliki banyak arti, ada yang mengatakan bahwa kata manusia ini bisa berasal dari kata نسي yang bermakna lalai akan sesuatu ataukah melupakannya. Sebagaimana yang pernah kami kemukakan di atas bahwa ketika satu kata bahasa Arab memiliki kedekatan huruf, itu suatu pertanda bahwa kata tersebut memiliki hubungan dalam makan apakah itu makna dsahirnya ataupun makan tertsembunyinya. Contoh kata نسي tadi dengan insani menandakan bahwa manusia itu tidak pernah lupuh dari kehilangan dan kesalahan, lupa dan sebagainya.

Begitupula dengan kata انس yang bermaknakan “jinak” manusia itu adalah makhluk yang sangat mudah dijinakkan, dalam hal ini jinak dari segi belajarnya, ataukah tingkah lakunya. Kata ini juga merupakan bentuk group/jama di mana biasa terdiri atas perempuan dan laki-laki dalam artian manusia dan laki-laki sama-sama tercipta dari *nutfah*.

Nutfah dalam arti kosa kata di atas, sebagaimana yang telah disebutkan dalam *maqayis al-lughah* bahwa ia adalah sesuatu yang enak, tempat pertemuan, pembasahan, bisa dipahami bahwa manusia itu baik laki-laki maupun perempuan semuanya tercipta dari pertemuan yang enak, dalam keadaan basah yang di ambil dari salah satu makna tentang *nutfah* di atas.

Dan terkadang juga dimaknakan sebagai *lu'lu'* yaitu mutiara atau anting-anting sebagaimana dalam penjelasan kosa kata di atas. Aka tetapi, mutiara da anting-anting yang selalu digunakan manusia khususnya perempuan selalu identik untuk bersenang-senang karena ketika mereka pakai benda tersebut mereka akan senang. Dan hubungannya dengan kata *nutfah* adalah sesuatu yang dihasilkan dari hasil bersenang-senang antara suami dan istri, yaitu ketika mereka melakukan hubungan intim. Dan ketika mereka melakukan hal tersebut

untuk yang pertama kalinya maka jatuhlah makna yang lainnya yaitu الشجة yaitu luka yang membelah daging, karena menurut penelitian doktor yaitu wanita yang baru pertama kalinya melakukan hubungan intim maka akan mengalami pendarahan yang biasa dikenal dengan nama darah perawan, dalam hal ini luka tapi tidak membahayakan wanita dan bahkan dinikmati dengan kesenangan.

Bisa juga diartikan bahwa *nutfah* itu adalah sesuatu yang hina. Olehnya itu, manusia itu tidak mesti membanggakan diri karena hanya tercipta dari sesuatu yang hina. Dari faktor kebanggaan diri inilah yang mungkin dimaksudkan dalam ayat di atas, di mana manusia itu banyak yang mendebat dan melanggar ayat Allah, sebagaimana dalam ayat yang disebutkan bahwa خصم dalam hal ini manusia itu sendiri yang menjadi pelanggar dan bahkan mendebat kalau ia tercipta tidak untuk menjadi orang yang sombong, akan tetapi masih ada juga yang tetap angkuh.

Menurut Al-Syauqaniy dalam menafsirkan ayat ini bahwa kata *insani* dalam ayat tersebut adalah nama suatu jenis yang terbuat dari *nutfah* yaitu tanah, keluar dari hewan yaitu mani kemudian dirubah dalam bentuk yang berbeda-beda lalu ke bentuk yang sempurna dan ditiupkanlah mereka ruh dan dikeluarkan dari perut ibunya dan setelah penciptaannya banyak dari manusia itu memiliki sifat penentang, pembantah kepada kodrat Allah tersebut dengan pembantahan yang jelas pada ucapannya.

Pada ayat ke 5 huruf waw merupakan عطف dari ayat sebelumnya yaitu manusia, dalam hal ini manusia dan binatang sama-sama tercipta dari *nutfah* (mani), hal ini dapat dibuktikan bahwa manusia itu sering mengalami perbuatan yang menyerupai binatang yaitu mereka hamper berbuat sesuatu tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Maka dari sinilah Allah meninggikan derajat manusia sebagai ciptaan yang sempurna karena di samping diciptakan baginya nafsu mereka juga memiliki akal. Akan tetapi, kapan dia tidak menggunakannya maka ia akan lebih rendah dari binatang. Wajar bagi binatang berbuat senono karena tak karuniai akal, tapi alangkah rendahnya, alangkah tidak malunya manusia jika berbuat seperti binatang padahal mereka punya akal.

Untuk memuliakan manusia, selain diciptakan olehnya akal dan bahkan seluruh alam, salah satu contohnya adalah hewan. Dalam ayat Ayat ini merupakan salah satu bukti bahwa telah diciptakannya hewan/binatang oleh Allah kepada manusia dan ditundukkannya, menjadikan bulu, kulit, rambutnya sebuah pakaian agar bias menghangatkan, melindungi, bahkan mamfaat yang banyak, punggungnya bias ditunggangi. Maka dari sinilah al-Thabariy mengemukakan binatang yang dimaksud dalam ayat ini adalah binatang yang dimakan

dagingnya seperti unta, sapi dan kambing bahkan seluruh binatang yang dimakan dagingnya. Ungkapan-ungkapan dalam penjelasan di atas menggambarkan suatu kejadian yang ajaib mengagungkan bahwasannya manusia dan hewan tercipta dari ketiadaan sebelumnya sehingga menjadi ada.²³ Hal ini dapat kita pahami dalam hadis yang menyebutkan tafsir ayat tersebut adalah sebagai berikut:

حدثني المثنى، وعلي بن داود، قال: المثنى أخبرنا، وقال ابن داود: ثنا عبد الله بن صالح، قاله: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ) يقول: الثياب²⁴

Terjemahnya ; “Telah menceritakan kepadaku al-Mutsanna, dan Aliy bin Daud berkata : al-Mutsanna memberitakan kepada kami, dan berkata ibn Daud : telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Salih, sebagaimana yang dikatakan oleh Mu’awiyah telah menceritakan kepadaku dari Aliy, dari ibn Abbas, Firman Allah “*dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan*” bahwa yang dimaksud adalah yang menjadi pakaian”.

D. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dipahami bahwa al-Qur’an adalah kitab yang tidak bertentangan dengan teori ilmiah, hal ini dibuktikan dengan proses penciptaan makhluk hidup, dalam hal ini manusia dan hewan, makhluk tersebut keduanya berawal dari sebuah zat yang disebut nutfah, namun setelah melalui beberapa proses lahirlah makhluk yang berbeda dengan sumber zat yang sama.

Ayat ke 4 dalam surah An-Nahl ini juga menjelaskan tentang ketepatan Tuhan dalam menggunakan kata-kata yang sesuai dengan sifat air mani. Ini juga menjelaskan bahwa Al-Qur’an itu adalah murni kitab yang bukan dibuat oleh manusia, karena jauh sebelum teori ilmiah bermunculan, Al-Qur’an telah mengungkapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

al-Bukhariy al-ja’fiy, Muhammad bin ismail abu Abdullah . *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtashar*, cet ke-3, Dar ibn Katsir-Yamamah, 1407.

al-Habsyi, Hussin . *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*.Cet. III; Surabaya: Yayasan Pesantren, t.th.

al-Ragib al-Ashfahaniy, Abu Al-Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma’ruf bi. *al-Mufradat fi Ghorib al-Qur’an*, t.tp ; mauqi’ ya’sub, t.thn.

²³ Lihat ibn Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 8 (t.tp : Mauqi’ al-Tafasir, t.thn), h. 13.

²⁴ al-Bukhariy al-ja’fiy, tafsir Surat al-Nahl, *al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtashar*

Masyhuri Rifai dan Muhammad Fadli, *Tafsir ilmi ...*

al-Syauqaniy, Muhammad bin ali bin Muhammad bin Abdul Al-Lahillah al-Yamaniy (Al-Syauqaniy), Fath al-Qadir, T.Tp; Mauqi' al-Tafasir, T.Th.

al-Thabariy, Muhammad jarir bin Yazid bin katsir bin Galib al-Amily, Abu Ja'far . (2000) *Jami' al-Bayan fi ta'wi al-Qur'an*, cet. I (mauqi' Majma' al-Mulk : Mu'assasah al-Risalah, 1420 H/2000 M), juz 5

Audah, Ali (1996). *Konkordansi Qur'an; Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Al-Quran* Cet.I; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.

Departemen Agama RI,(1983). *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra 1983.

Fatah, Abd. (1995). *Kehidupan Manusia di Tengah-tengah Alam Materi* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta.

ibn 'Athiyah al-Muharraiy, Abu Muhammad Abd al-Haq bin Ghalib bin Abd al-Rahman bin Tamam. *Muharrar al-Wajiz*, jilid 4 . T.tp : Mauqi' al-Tafsir, T.h.

Ibn Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 8 . t.tp : Mauqi' al-Tafasir, t.thn.

Ibn Zakariyah.(1971). Abu Husain Ahmad bin Faris. *Maqayis al-Lughah*. Cet.II; Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy.

Ma'luf, (1977). *Al-Munjid Fiy Al-Lughah*. T.t.: Dar al-Masyriq.

Nasution, Harun (1992). *Filsafat Mistisisme* . Cet.II; Jakarta: Bulan Bintang.

Poerwadarminta, W.J.S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka.

Ramli, Muhammad. (1993). *Ilmu Alamiah Dasar "Diktat"* (Ujung Pandang: Fakultas Ushuluddin.

Sahil, Asharuddin. (1994). *Indeks Al-Quran, Panduan Mencari Ayat Al-Quran Berdasarkan Kata Dasarnya* . Cet. I; Bandung: Mizan.

Warson Munawwir, Ahmad. (1984). *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* Yogyakarta: Pustaka Pesantren.